

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
129 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. SHERALIEV	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	

DAVLAT ORGANLARIDA ICHKI NAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ORQALI DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH

Jabborov Azamat

Iqtisodiyot va moliya vazirligi
boshqarma boshlig'i, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirishda davlat organlari uchun ichki nazorat tizimini rivojlantirishning zarurati va ahamiyati xalqaro tajriba hamda xorijiy davlatlar amaliyoti asosida yoritilgan. Shuningdek, maqolada davlat organlarida ichki nazoratni tashkil etishning nazariy asoslari atroflicha o'rganilgan hamda ularni O'zbekiston sharoitiga tatbiq etish yuzasidan ilmiy va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ichki nazorat, davlat moliyaviy nazorati, moliyaviy intizom, ichki audit, tashqi audit, dastlabki nazorat, biznes jarayonlar, joriy nazorat.

Abstract: The article substantiates the necessity and importance of developing the internal control system of government bodies in order to improve state financial control based on international experience and the experience of foreign countries. The article also examines in detail the theoretical foundations of organizing internal control in government bodies and develops scientific and practical proposals for their implementation in Uzbekistan.

Key words: internal control, state financial control, financial discipline, internal audit, external audit, preliminary control, business processes, current control.

Аннотация: В статье обоснована необходимость и важность развития системы внутреннего контроля органов государственной власти в целях совершенствования государственного финансового контроля на основе международного опыта и опыта зарубежных стран. В статье также подробно исследуются теоретические основы организации внутреннего контроля в государственных органах и разрабатываются научно-практические предложения по их внедрению в Узбекистане.

Ключевые слова: внутренний контроль, государственный финансовый контроль, финансовая дисциплина, внутренний аудит, внешний аудит, предварительный контроль, бизнес-процессы, текущий контроль.

KIRISH

Xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan davlat organlarida ichki nazoratni yaxshilash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, mazkur masala Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ittifoqqa a'zolik shartlaridan biri sifatida qaraladi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida "davlat ichki moliyaviy nazorati" konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu konsepsiya bugungi kunda yanada rivojlantirilib, "davlat ichki nazorati" deb yuritilmoqda¹.

Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlarda davlat ichki nazorati holati doimiy ravishda o'rganib boriladi. Mazkur davlat ichki nazorati tizimining markazida Tredvey komissiyasining homiy tashkilotlar qo'mitasi [The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)]

¹ COMPENDIUM of the public internal control systems in the EU Member States. Интернет манба: <https://op.europa.eu/en/publication-> Европа Иттифоқининг публикациялар сайти. Мурожаат қилинган сана: 2025 йил 16 март.

tomonidan ishlab chiqilgan “Ichki nazorat – integratsiyalashgan model” [Internal Control – Integrated Framework] konsepsiyasi turadi².

Shu bois, bizningcha, mamlakatimizda ham davlat moliyaviy nazoratini konseptual rivojlantirishda davlat ichki nazoratini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Davlat organlarida ichki nazoratni takomillashtirish yoʻnalishida foydalanilishi mumkin boʻlgan xalqaro tajribalar va maʼlumotlar qatoriga yuqorida taʼkidlab oʻtganimizdek Tredvey komissiyasining homiy tashkilotlar qoʻmitasi (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) tomonidan ishlab chiqilgan “Ichki nazorat – integratsiyalashgan model (Internal Control – Integrated Framework)” bilan birgalikda Xalqaro oliy audit organlari tashkiloti (INTOSAI) tomonidan Davlat sektorida ichki nazoratni tashkil etish boʻyicha standarti³ (ISSAI 9100), shuningdek, AQShning Hukumat hisobdorlik ofisi tomonidan ishlab chiqilgan (United States Government Accountability Office (GAO)) Federal xukumatda ichki nazorat standarti⁴ (Standards for Internal Control in the Federal Government)ni keltirib oʻtishimiz mumkin.

Yuqorida sanab oʻtilgan model va standartlarda davlat organlari boshqaruvida ichki nazoratni tashkil etishning institutsional va funksional jihatlari yoritib berilgan. Xususan, Xalqaro oliy audit organlari tashkiloti hamda AQShning Hukumat hisobdorlik ofisi tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat tizimlari asos sifatida qabul qilingan “Ichki nazorat – integratsiyalashgan model” tarkibiga 5 ta komponent va 17 ta tamoyil kiradi. Ushbu modelda ichki nazorat tizimini tashkil etishning konseptual asoslari hamda tuzilmasi keltirilgan. Mazkur modelga koʻra, ichki nazorat tizimi quyidagi komponentlardan iborat: nazorat muhiti, xavflarni baholash, nazorat jarayonlari, axborot va kommunikatsiya hamda monitoring.

1. Nazorat muhiti – “Ichki nazorat – integratsiyalashgan model”da davlat organlariga yuklatilgan vazifalar va majburiyatlarning bajarilishini taʼminlovchi tashkiliy tuzilma, siyosat, tartib-taomillar va xodimlar xulq-atvor qoidalarini oʻz ichiga oladi.

Nazorat muhiti quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- halollik tamoyili va odob-axloq qoidalariga rioya etilishi;
- rahbariyat tomonidan nazorat jarayonlarini samarali bajarish imkonini beruvchi tadbirlarning mavjudligi;
- tashkiliy tuzilmaning yuklatilgan vazifalarga mos shakllantirilishi hamda vakolat va majburiyatlarning samarali taqsimlanishi;
- salohiyatli mutaxassislarni jalb qilish, rivojlantirish va saqlab qolish boʻyicha jarayonlarning yoʻlga qoʻyilishi;
- faoliyat uchun javobgarlikning belgilanishi, xodimlarni baholash, qoʻllab-quvvatlash va ragʻbatlantirish tizimlarining mavjudligi.

2. Xavflarni boshqarish – ichki nazoratning ikkinchi muhim komponenti boʻlib, u davlat organlari faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xavflarni aniqlash, baholash, kamaytirish va monitoring qilishga yoʻnaltirilgan jarayonlarni qamrab oladi. Bunda tashkiliy tuzilmalar tomonidan xavflarni boshqarish boʻyicha amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinadi hamda Xavflarni boshqarish qoʻmitasi faoliyati orqali tizim samaradorligi taʼminlanadi.

Davlat organlarida xavflarni boshqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

- Xavflarni aniqlash – bu bosqichda har bir tarkibiy boʻlinma oʻz faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xavflarni muntazam ravishda aniqlaydi;
- Xavflarni baholash – aniqlangan xavflarning ehtimolligi va taʼsiri tahlil qilinadi, darajalarga ajratiladi va xavflar reyestri shakllantiriladi;
- Xavflarni bartaraf etish choralarini belgilash – xavflarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi va Xavflarni boshqarish qoʻmitasi tomonidan tasdiqlanadi;

2 Internal Control – Integrated Framework. www.coso.org- Тредвей комиссиясининг хомий ташкilotлар қўмитасининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2025 йил 5 январ.

3 Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. www.issai.org - Халқаро олий аудит органлари ташкilotи(INTOSAI)нинг стандартларининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2025 йил 7 январ.

4 Standards for Internal Control in the Federal Government. www.gao.gov- АҚШнинг Ҳукумат ҳисобдорлик офисининг расмий интернет сайти. Мурожаат қилинган сана: 2025 йил 2 феврал.

– Monitoring – belgilangan choralar tegishli tarkibiy bo‘linmalar tomonidan nazorat qilinadi.

3. Nazorat jarayonlari – ichki nazoratning uchinchi komponenti bo‘lib, ular davlat organlaridagi vazifalarni bajarishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni kamaytirishga qaratiladi.

Nazorat jarayonlari quyidagilarni ta‘minlash orqali amalga oshiriladi:

– davlat organi funksiyalari va biznes jarayonlarini bajarish bo‘yicha aniq qoidalar va standartlarning mavjudligi;

– xodimlarning funksiyalar va biznes jarayonlar bo‘yicha vakolat va majburiyatlarining belgilanishi;

– funksiyalar va biznes jarayonlar bajarilishida doimiy va tanlab olingan (sampling) nazoratning yo‘lga qo‘yilishi;

– axborot texnologiyalari asosida xatolik va xavf-xatarlarni oldindan aniqlash tizimlarining mavjudligi.

4. Axborot va kommunikatsiya tizimi – ichki nazorat tizimining muhim komponenti bo‘lib, kelgusida uning ahamiyati yanada ortib boradi.

Samarali ichki nazorat tizimini ta‘minlash uchun rahbariyat va xodimlar zarur axborot va ma‘lumotlarni o‘z vaqtida olishi, tahlil qilishi va manfaatdor tomonlarga yetkazishi kerak. Buning uchun axborot-kommunikatsiya tizimi quyidagilarga asoslanadi:

– kerakli va ishonchli axborot va ma‘lumotlar bilan ishlash, ularning to‘liqligini va foydalanish imkonini ta‘minlash;

– samarali ichki kommunikatsiya tizimini tashkil etish;

– tashqi manfaatdor tomonlar bilan axborot almashinuvi bo‘yicha hamkorlik o‘rnatish;

– axborot almashinuvini ta‘minlovchi mexanizmlarni ishlab chiqish va axborot texnologiyalaridan keng, qulay va xavfsiz foydalanish.

5. Monitoring – ichki nazoratning beshinchi komponenti bo‘lib, u davlat organlarida hisobdorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ichki nazorat tizimi samaradorligining monitoringi ikki shaklda amalga oshiriladi:

– Doimiy monitoring – bu tarkibiy bo‘linmalar tomonidan o‘z funksiyalari va biznes jarayonlarini bajarish jarayonida olib boriladi;

– Davriy baholash – ichki nazorat koordinatori tomonidan amalga oshiriladigan umumiy monitoring hamda ichki audit xizmati tomonidan o‘tkaziladigan baholash tadbirlarini qamrab oladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash va boshqa usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Yuqorida bayon etilgan ichki nazorat tizimi dunyoning ko‘plab mintaqalari va ularning davlatlarida joriy etilgan bo‘lib, ushbu tajribalarni baholash orqali tizimning keng geografiyasiga xolisona baho berish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Ichki nazoratga tegishli normativ hujjatlarni xalqaro tajribalarga muvofiqligini o‘rganish natijalari⁵.

Davlatlar nomi	Bahosi
IHTT (OECD) o‘rtacha	8
Yevropa Ittifoqi (EU) o‘rtacha	8
Lotin Amerikasi va Karib havzasi o‘rtacha	8
Kanada, Kosta rika, Estoniya, Gretsiya, Litva, Meksika, Niderlandiya, Norvegiya, Sloveniya, Ispaniya, Shvetsiya, AQSh	10
Argentina, Finlandiya, Fransiya, Irlandiya	9
J.Korea, Polsha, Portugaliya, Slovakiya	8

5 Regulatory framework for internal control. Интернет манба: www.oecd-public-integrity-indicators.org/indicators- Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти маълумотлари. Мурожаат қилинган сана: 2025 йил 16 январ

Avstraliya, Chili, Latviya, Ukraina	7
Chexiya	6
Daniya	5
Avstriya, Lyuksemburg, Peru, Turkiya	4
Yaponiya	3

1-jadval ma'lumotlarida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijalari aks ettirilgan bo'lib, unda ko'plab davlatlarning amaldagi normativ hujjatlari ichki nazoratning xalqaro standartlari va modellari bilan muvofiqligi maksimal 10 ballik shkalada tahlil qilingan.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo mamlakatlar, Yevropa Ittifoqi, shuningdek, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlarining o'rtacha balli 8 ni tashkil etmoqda. Biroq davlatlar kesimida qaralganda, Daniya, Avstriya, Lyuksemburg, Peru, Turkiya va Yaponiya kabi mamlakatlarda ichki nazorat tizimining tatbiq etilishi bo'yicha ballar 5 va undan past bo'lib, bu esa ularning xalqaro standartlarga muvofiqligi past ekanini ko'rsatmoqda.

Albatta, bu holat baholash metodologiyasi bilan ham bog'liq bo'lib, ichki nazorat tizimini tatbiq etish borasida turli yondashuvlar va konsepsiyalar mavjud. O'rganilgan 31 ta davlat natijalarini umumiy shaklda tahlil qilish orqali ichki nazorat tizimini milliy boshqaruv tizimlariga joriy etilishi yuzasidan muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Ichki nazorat xalqaro standartlarini tatbiq etilishini baholash jamlanma natijalari⁶.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, ichki nazorat xalqaro standartlarini tatbiq etish bo'yicha baholash o'tkazilgan 31 ta davlatdan 12 tasi yoki 39,0 foizi maksimal 10 ballga loyiq deb topilgan. Ularning geografiyasiga e'tibor qaratsa, Yevropa Ittifoqi, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlari ajralib turadi. Ayniqsa, ushbu mamlakatlar qatorida AQSh, Kanada, Niderlandiya, Ispaniya kabi yirik va iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarning mavjudligi ichki nazorat tizimining rivojlanishida naqadar muhim o'rin tutishini ta'kidlab o'tish mumkin.

Bizningcha, 9, 8 va 7 ballga baholangan mamlakatlar soni teng — har biri bo'yicha 4 tadan bo'lib, bu holat dunyo miqyosida ichki nazorat tizimini joriy etishga ko'plab davlatlar astoydil harakat qilayotganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, mamlakatimizda ham ichki nazorat xalqaro standartlarini davlat organlari faoliyatiga joriy etish orqali moliyaviy xavflarni kamaytirish, hisobdorlik, mas'uliyat va javobgarlikni oshirish mumkin bo'ladi.

Bizningcha, bugungi kunda davlat organlarida samarali ichki nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha quyidagi muammolar mavjud:

6 Расм 1-жадвал маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

- ichki nazorat tizimini xalqaro tan olingan standart va modellar asosida tashkil etish bo'yicha konseptual yondashuv va yo'nalishlar belgilanmagan;
- moliyaviy xato va kamchiliklar, davlat mablag'laridan maqsadsiz va samarasiz foydalanish holatlari mavjud;
- takrorlanuvchi va samarasiz funksiyalar saqlanib qolgan;
- standartlashgan xavflarni boshqarish tizimi mavjud emas;
- ichki nazorat tizimiga oid talablar yagona normativ hujjatda jamlanmagan;
- ichki nazorat tizimini tashkil etish va xavflarni boshqarishga mas'ul xodimlarni o'qitish hamda malakasini oshirish tizimi shakllanmagan;
- ichki nazorat tizimini tashkil etish va uning samaradorligini baholash mexanizmi yo'q.

Bizning fikrimizcha, yuqorida sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish mamlakatimizda davlat moliyaviy nazorati tizimida dastlabki va joriy nazoratni yanada takomillashtiradi. Shu bilan birga, moliyaviy nazoratning Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi, ichki va tashqi audit kabi maxsus tashkil etilgan tuzilmalardan davlat organlarining barcha tuzilmalariga "ko'chib o'tishiga" sabab bo'ladi. Bu esa moliyaviy nazoratning "outsorsingi"ni cheklaydi va moliyaviy intizom bo'yicha javobgarlikni bevosita tegishli tuzilmalarga yuklashga olib keladi. Javobgarlik va mas'uliyat markazlarining to'g'ridan to'g'ri davlat organlarining vazifa va funksiyalarini bajaradigan barcha tarkibiy tuzilmalariga o'tkazilishi orqali moliyaviy intizomning yangi arxitekturasi shakllanadi.

Ushbu arxitekturada moliyaviy intizom va davlat mablag'laridan maqsadli hamda samarali foydalanishga faqat ularning nazoratini amalga oshiradigan maxsus tuzilmalargina emas, balki barcha tarkibiy bo'linmalar mas'ul va javobgar bo'lishi ta'minlanadi.

Yuqoridagi tizimli muammolarni bartaraf etish orqali mamlakatimizda ichki nazorat tizimini xalqaro andozalar asosida tashkil etish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- mamlakatimizda ichki nazoratning qonunchilik asoslarini yaratish;
- xalqaro standartlar asosida davlat organlarida ichki nazorat tizimini joriy etish bo'yicha uslubiy qo'llanmani ishlab chiqish;
- ichki nazorat tizimini tashqi baholash tizimini yo'lga qo'yish;
- ichki nazorat tizimi va xavflarni boshqarish faoliyatini amalga oshiruvchi xodimlar malakasini oshirish tizimini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. COMPENDIUM of the public internal control systems in the EU Member States. Интернет манба: <https://op.europa.eu/en/publication-> Европа Иттифоқининг публикациялар сайти.
2. Internal Control – Integrated Framework. www.coso.org- Тредвей комиссиясининг ҳомий ташкилотлар қўмитасининг расмий интернет сайти.
3. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. www.issai.org - Халқаро олий аудит органлари ташкилоти(INTOSAI)нинг стандартларининг расмий интернет сайти.
4. Standards for Internal Control in the Federal Government. www.gao.gov- АҚШнинг Ҳукумат ҳисобдорлик офисининг расмий интернет сайти.
5. Regulatory framework for internal control. Интернет манба: www.oecd-public-integrity-indicators.org/indicators - Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти маълумотлари.
6. K.H. Spencer Pickett. The Internal Auditing Handbook. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. – 384 p.
7. A. Premchand. Public Financial Management. – Washington: International Monetary Fund, 1993. – 312 p.
8. L. Jones, D. Schedler, C. Wade. The New Public Financial Management. – London: Routledge, 2007. – 290 p.
9. J. Diamond. Performance Budgeting: Managing the Reform Process. – Washington: IMF, 2006. – 256 p.
10. R. Axelrod, P. Balogun. Public Sector Financial Control and Accountability. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015. – 198 p.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100